

MANIFESTACIONES ORALES EN PACIENTES CON COVID-19

ORAL MANIFESTATIONS IN PATIENTS WITH COVID-19

Andrea Priscila Sánchez Vire¹, Cecilia Díaz López², Deisy Saraguro Ortega³, Ana María Granda Loaiza⁴

¹ Odontóloga. <https://orcid.org/0000-0003-1505-0871>

² Docente titular. Universidad Nacional de Loja-Ecuador.
<https://orcid.org/0000-0001-6718-1959>

³ Docente titular. Universidad Nacional de Loja-Ecuador.
<https://orcid.org/0000-0001-8589-2658>

⁴ Docente titular. Universidad Nacional de Loja-Ecuador.
<https://orcid.org/0000-0002-97863448>

Correspondencia:

anamaria.granda@unl.edu.ec

Recibido: 14/10/2022

Aceptado: 07/11/2022

Publicado: 11/11/2022

RESUMEN

El 11 de marzo de 2020 el director general de la OMS, declaró la pandemia de COVID 19; debido a la rápida expansión de casos nuevos de neumonía causados por un nuevo coronavirus; que a nivel general causa: fiebre alta, tos, fatiga, dolor de cabeza, diarrea, disnea; y, a nivel de la cavidad oral, se puede encontrar diferentes manifestaciones clínicas, en vista de la presencia de las enzimas ACE2 y TMPRSS2 que interactúan con el virus. Con la finalidad de profundizar en el tema se analizó las manifestaciones clínicas orales producidas por el virus SARS-CoV-2 en pacientes con COVID-19 mediante una revisión bibliográfica de 50 artículos publicados en bases de datos researchgate, sciencedirect, PubMed, Int. j. odontostomatol, Wiley Online Library, jfmpc, LILACS, Google Académico. a partir de 2020. Los resultados muestran que las manifestaciones orales más frecuentes son alteraciones del gusto 89,5% (ageusia, disgeusia e hipogeusia), úlceras orales 63,2%, xerostomía, el 42.1% y 31,6 % las ampollas orales y enanemas (máculas y pápulas); siendo las zonas de la cavidad oral más afectadas: la lengua el 94,44%, mucosas orales el 83,33%, paladar el 50,00% y, labios el 38,89%. Las alteraciones del gusto en un 90,00% se las considera como manifestaciones patognomónicas de la enfermedad. En conclusión, las manifestaciones orales más frecuentes y que se pueden considerar como signos patognomónicos de la enfermedad a nivel de la cavidad oral son las alteraciones del gusto, y la lengua la zona más afectada durante el curso de la enfermedad.

Palabras Clave: COVID-19. Alteraciones orales. Cambio de la mucosa oral. Lesión oral. Lesiones bucales.

ABSTRACT

On March 11, 2020, the WHO Director General declared the COVID 19 pandemic; due to the rapid expansion of new cases of pneumonia caused by a new coronavirus; which generally causes: high fever, cough, fatigue, headache, diarrhea, dyspnea; and, at the level of the oral cavity, different clinical manifestations can be found, in view of the presence of the ACE2 and TMPRSS2 enzymes that interact with the virus. In order to delve into the subject, the oral clinical manifestations produced by the SARS-CoV-2 virus in patients with COVID-19 were analyzed through a bibliographic review of 50 articles published in researchgate, sciencedirect, PubMed, Int. j databases, odontostomatol, Wiley Online Library, jfmpc, LILACS, Academic Google. As of 2020. The results show that the most frequent oral manifestations are taste disturbances 89.5% (ageusia, dysgeusia and hypogeusia), oral ulcers 63.2%, xerostomia, 42.1% and 31.6% oral blisters and enanthems (macules and papules); being the most affected areas of the oral cavity: the tongue 94.44%, oral mucous membranes 83.33%, palate 50.00% and lips 38.89%. Taste alterations in 90.00% are considered pathognomonic manifestations of the disease. In conclusion, the most frequent oral manifestations that

can be considered as pathognomonic signs of the disease at the level of the oral cavity are taste disturbances, and the tongue is the most affected area during the course of the disease.

Keywords: COVID-19. oral alterations. Change of the oral mucosa. Oral lesion. Oral lesions.

INTRODUCCIÓN

A nivel mundial, se han presentado diferentes epidemias que han causado muerte, como la Peste Negra, Viruela, entre otras, que en ocasiones transformaron las sociedades en las que aparecieron, cambiando el curso de la historia. El 31 diciembre del 2019 la Comisión Municipal de Salud de Wuhan (provincia de Hubei, China) notificó oficialmente a la OMS (Organización Mundial de la Salud) la existencia de un "conglomerado de casos nuevos de neumonía" en la ciudad, causados por un nuevo coronavirus que debido a su rápida expansión se convirtió en un problema de salud pública, no solo para China, sino también para el resto del planeta, declarándose como pandemia el 11 de marzo de 2020 (1) (2).

La enfermedad por coronavirus (COVID-19), provocada por el virus SARS-CoV-2 (síndrome respiratorio agudo grave coronavirus 2), presenta en las personas que la padecen síntomas de intensidad leve a moderada, sin embargo, en grupos vulnerables como las personas de tercera edad y aquellas con enfermedades sistémicas preexistentes desarrollan casos graves como neumonía y necesitan atención médica, o de lo contrario provocaría la muerte (3).

Las manifestaciones clínicas generales más frecuentes al inicio de la enfermedad son: fiebre alta, tos, fatiga, producción de esputo, dolor de cabeza, hemoptisis, diarrea, disnea, linfopenia y en los casos graves pueden presentar taquipnea, insuficiencia respiratoria aguda y finalmente la hospitalización causando la muerte si no es tratado a tiempo afectando especialmente a adultos mayores y personas que tengan un sistema inmunocomprometido.

A nivel de la cavidad oral debido a la presencia de los receptores ACE2 y TMPRSS2 en las papilas gustativas el virus tiene la capacidad de interactuar con estos receptores y alojarse en esta, y por consiguiente producir manifestaciones orales (4) (5) (6) como lesiones vasculares, epiteliales, vesiculares y

enantemas (7) (8) (9), trastornos gustativos (ageusia, hipogeusia y disgeusia) (10) y provoca características patógenas en los tejidos orales, como úlceras, erosiones, ampollas, pústulas, lengua fisurada o depilada, mácula, pápula, placa, pigmentación, halitosis, áreas blanquecinas, costra hemorrágica, necrosis, petequias, hinchazón, eritema, queilitis angular tipo Kawasaki, síndrome de Sweet atípico y síndrome de Melkerson-Rosenthal (11).

Es importante destacar que los signos y síntomas antes mencionados también pueden deberse a otro tipo de situaciones como el compromiso sistémico del paciente, la angustia emocional, el estrés, anemia y ferropenia, una inadecuada higiene oral debido a la situación clínica, o como respuesta a la administración de corticoesteroides, antibióticos, retrovirales, antihipertensivos, inmunosupresores, analgésicos, a enfermedades autoinmunes como el SIDA, lupus eritematoso, artritis reumatoide, enfermedades hormonales como la diabetes mellitus entre otras; es necesario recopilar información e investigar sobre el tema, con el fin de realizar un diagnóstico diferencial de la enfermedad (12).

Con estos antecedentes el presente estudio tiene el propósito de analizar las manifestaciones orales que produce el virus (SARS-CoV-2) en pacientes con COVID-19, a través de una revisión bibliográfica, determinar las zonas de la cavidad oral que son afectadas con mayor frecuencia por el virus, así como también determinar si los signos y síntomas presentes en la cavidad oral de pacientes con COVID-19 son patognomónicos de esta enfermedad.

MATERIALES Y MÉTODOS

El trabajo de investigación fue de tipo analítico porque se realizó una búsqueda exhaustiva de la literatura con información sobre las manifestaciones orales provocadas por el COVID-19 y documental porque se

hizo un análisis de la literatura dentro de la cual se incluyó artículos científicos, reporte de casos, comentarios, cartas al editor y revisiones de la literatura; referentes al tema de investigación. Con enfoque de carácter cualitativo ya que se describió las manifestaciones orales más frecuentes que se presentan en pacientes con COVID-19.

Para la presente revisión bibliográfica se analizaron artículos científicos, reportes de casos, comentarios, cartas al editor, referentes al tema de investigación. Las bases de datos utilizadas para la búsqueda de la información fueron: researchgate, sciencedirect, PubMed, Int. j. odontostomatol, Wiley Online Library, jfmpc, LILACS y Google Académico a partir del año 2020 a diciembre 2021, utilizando las palabras clave en

español: "covid-19", "alteraciones orales", "cambios en la mucosa oral", "lesión oral", y "lesiones bucales". A partir de los 3160 trabajos obtenidos para esta primera búsqueda se obtuvieron 50 publicaciones que cumplieron con los criterios de inclusión: Publicaciones de pacientes jóvenes y adultos que presentaron lesiones orales por COVID-19, y aquellas que ayuden a determinar si existe algún signo o síntoma patognomónico del COVID-19; Excluyendo a los artículos científicos que describen manifestaciones orales en pacientes que no tengan la enfermedad (COVID-19) . La organización y análisis de la información por objetivo se realizó en el programa informático Excel mediante la elaboración de una matriz para este efecto .

RESULTADOS

Una vez analizado las 50 publicaciones indexadas, se obtuvieron los resultados presentados a continuación.

Fig. 1: Manifestaciones orales más frecuentes en pacientes con COVID-19.

Fuente: propia.

En la figura 1, se observan que las manifestaciones orales que se presentan con mayor frecuencia en pacientes con COVID-19, son las alteraciones del gusto (ageusia, disgeusia e hipogeusia) en un 89,5%, las úlceras orales con el 63,2% la xerostomía en un 42,1%, y las ampollas orales y enanemas (máculas y pápulas) con un 31,6 %.

En cuanto a las manifestaciones orales menos frecuentes se encuentran a las petequias y gingivitis descamativa se presentaron en un 26,3%; la glositis en un 21,1%, las lesiones maculares y las placas de tono rojo con un 15,8%; la aparición de halitosis, lesión herpetiforme, vesículas, úlceras orales recurrentes, lesiones eritematosas, parotiditis aguda, papilitis lingual transitoria y estomatitis aftosa se presentaron en un 10,5%.

Con respecto a la hiposalivación, parageusia, pústulas, lengua fisurada, bulla eritematosa, lesiones vesicubulosas, pigmentación oscura, candidiasis orofaríngea (disfagia, glosodinia), gingivitis ulceronecrosante, glositis con depapilación irregular, papilas linguales prominentes, labios agrietados, edema retromandibular, mucositis, boca urente, lengua saburral y periodontitis se reportaron en un 5,3%, por lo que se las considera menos frecuente.

Fig. 2: Zonas de la cavidad oral afectadas por el COVID-19.

Fuente: Propia.

Se puede evidenciar en la figura 2 que las zonas de la cavidad oral más afectadas por el COVID-19, son la lengua con el 94,44% seguido de las mucosas orales con el 83,33%, el paladar con el 50,00% y los labios con el 38,89%.

Además, en la literatura se reportó que las zonas con menor frecuencia de afectación son los tejidos gingivales y la garganta en un 22,22%; la orofarínge, piso de la boca y amígdalas en un 11,11%, la úvula y el surco bucal se reportó en un 5,56%.

Fig. 3: Signos y síntomas patognomónicos y no patognomónicos del COVID-19.

Fuente: Propia.

Al realizar el análisis de la figura 3, se puede considerar como signos y síntomas patognomónicos las alteraciones del gusto como la disgeusia, ageusia, hipogeusia, que se presentaron en un 90,00% de los pacientes con COVID 19. Ello debido a que en la literatura se reporta que la mencionada sintomatología se presenta antes de iniciar los síntomas más avanzados de la enfermedad, durante su curso y post COVID 19, donde se los conoce como parosmia. Al parecer estas alteraciones del gusto son causadas por el daño que produce el virus a las células, que contienen la proteína llamada ACE2 (enzima convertidora de angiotensina-2), ya que el virus al tener afinidad con este receptor puede llegar a alterar el sistema inmunológico que al hacer malas conexiones y enviar señales a la estación repetidora incorrecta en el cerebro puede generar parosmia y fantosmia.

Además se puede considerar como manifestaciones no patognomónicas: a las úlceras orales, la xerostomía, ampollas orales y enantemas (máculas y pápulas), las petequias y gingivitis descamativa, la glositis, las lesiones maculares y las placas de tono rojo, halitosis, lesión herpetiforme, vesículas, úlceras orales recurrentes, lesiones eritematosas, parotiditis aguda, papilitis lingual transitoria, estomatitis aftosa, hiposalivación, parageusia, pústulas, lengua fisurada, bulla eritematosa, lesiones vesicubulosas, pigmentación oscura, candidiasis orofaríngea

(disfagia, glosodinia), gingivitis ulceronecrosante, glositis con depapilación irregular, papilas linguales prominentes, labios agrietados, edema retromandibular, mucositis, boca urente, lengua saburral y periodontitis, debido a que según los reportes investigados se presentaron en un 10% .

DISCUSIÓN

La presente revisión de literatura determinó que las alteraciones del gusto (ageusia, disgeusia e hipogeusia) con el 89,5% se presentan con mayor frecuencia en los pacientes con COVID-19, seguido del 63,2% de úlceras orales, el 42.1% de xerostomía, y el 31,6% de ampollas orales y enantemas (máculas y pápulas), datos que tienen relación con los estudios realizados por Tsuchiya & Cervino, que en su revisión de la literatura de 91 artículos científicos evidenciaron que la disfunción gustativa con el 93.0%, fue una de las alteraciones a nivel bucal de mayor prevalencia (13). Por otro lado, Fantozzi et al. reportaron que la disfunción del gusto fue el síntoma más común con un valor porcentual del 59,5%, seguido de la xerostomía 45,9% (14).

En estudios realizados con Nemeth-Kohanszky et. a las alteraciones a nivel bucal que con mayor frecuencia se presentaron en pacientes con diagnóstico de COVID-19 son la la hiposalivación, xerostomía, ageusia,

hipogeusia, disgeusia, lesiones herpéticas y candidiasis (15).

Lo que difiere de los resultados encontrados por el estudio de Vaira et al, que reportaron que la hipogeusia leve, la hipogeusia moderada, la hipogeusia grave y la ageusia están presentes en el 22,2%, 15,3%, 9,7% y 1,4% respectivamente, de los pacientes italianos con COVID-19 (13).

Capocasale *et al.*, mencionan que hay informes sobre manifestaciones orales; en los que, se reportaron los casos de tres mujeres positivas para COVID-19, de entre 58 y 77 años, que presentaban con máculas palatinas y petequias asociadas con una erupción similar al eritema multiforme, esta manifestación ocurría en promedio 19,5 días después de la presunta infección. (19)

Con respecto a las manifestaciones orales secundarias más prevalentes Brandini et al. en su estudio reportan lesiones similares a las úlceras aftosas que se presentan en pacientes más jóvenes con síntomas leves de COVID-19, úlceras herpéticas que se diseminan por toda la cavidad oral especialmente en pacientes de edad avanzada con algún grado de inmunosupresión. Además, se han notificado otros tipos de lesiones orales, incluyendo depapilación de la lengua, queilitis angular, úlceras, ampollas, lesiones similares a eritema multiforme, placas blancas y pigmentaciones oscuras, dolor facial, fibrosis submucosa oral, sensación de ardor en la boca y xerostomía. (10)

En cuanto a las zonas de la cavidad oral en las que aparecen con mayor frecuencia las manifestaciones orales causadas por el COVID-19, en el presente estudio se determinó que el 94,44% de las publicaciones demostraron que la lengua es el sitio de mayor afectación por la enfermedad, seguido del 83,33% en las mucosas orales, el 50,00% es el paladar y el 38,89% los labios.

Esto se relaciona con informes encontrados por Tsuchiya & Cervino (16), en los que incluyen 13 casos masculinos (edad: 24-81 años) y 10 casos femeninos (edad: 32-83 años), en los que los pacientes con COVID-

19 presentaron úlceras en paladar duro, lengua y mucosa bucal, erosiones de labios y mucosa bucal, múltiples máculas rojizas del paladar duro, lengua y labios, ampollas de mucosa labial, estomatitis aftosa, lengua geográfica, gingivitis descamativa y queilitis angular.

Es importante recalcar que en el estudio de revisión sobre manifestaciones orales de COVID-19, realizado por Iranmanesh *et al* (17), encontraron que las zonas más afectadas por el virus son. la lengua (38%), seguida de la mucosa labial (26%) y el paladar (22%), datos que son inferiores a los encontrados en el presente estudio.

En lo referente a determinar si los signos y síntomas presentes en la cavidad oral de pacientes con COVID-19 son patognomónicos de esta enfermedad, se puede considerar como manifestaciones patognomónicas a las alteraciones del gusto como la disgeusia, ageusia, hipogeusia, debido a que en esta investigación se presentaron en un 90,00% de los pacientes con COVID 19, la cuales se presentan antes de iniciar los síntomas más avanzados de la enfermedad, durante el curso de la enfermedad y posterior a la enfermedad en donde se los conoce como parosmia.

Resultados que difieren del estudio realizado por Aziz *et al.*, en el cual la mitad de los pacientes (49,8%) con COVID-19, tuvieron alteraciones del gusto. (20). Al igual que, el estudio realizado por Amorim dos Santos *et al.*, quienes demostraron que la prevalencia general de trastornos gustativos fue del 45%, y, cuando se evaluó cada trastorno por separado, la prevalencia de disgeusia fue del 38%, 35% para hipogeusia y 24% para ageusia. La duración media de las alteraciones del gusto fue de 15 días.

A pesar de ello, no se conoce con exactitud la etiología de las manifestaciones orales en pacientes con infección por SARS-CoV-2; Pero, han surgido hipótesis de titulación que podrían explicar la aparición de estas lesiones. Primero, el virus puede interactuar directa o indirectamente con las células de la mucosa oral. Un estudio reciente también ha establecido que la interacción entre el virus y las células epiteliales del huésped podría alterar la integridad del tejido y

desencadenar la lesión. En segundo lugar, las lesiones pueden desencadenarse por reacciones adversas a los medicamentos que se administran para el tratamiento de la infección viral. Es probable que algunas terapias contribuyan al virus del herpes simple y la infección por *Cándida*, xerostomía, alteración inespecífica y gingivitis. En tercer lugar, las lesiones también podrían ser el resultado de una disregulación inmunitaria sistémica y la coinfección por bacterias oportunistas, hongos u otros tipos de virus asociados principalmente con el período de hospitalización. (10).

Finalmente es importante mencionar que la infección por SARS-CoV-2 podría agravarse debido a las condiciones patológicas orales de los pacientes, especialmente aquellos con el sistema inmunológico comprometido y la farmacoterapia a largo plazo (16).

CONCLUSIONES

Las manifestaciones orales más frecuentes que se presentan en pacientes con COVID-19, son: las alteraciones del gusto (ageusia, disgeusia e hipogeusia) en un 89,5%, las úlceras orales en un 63,2%. la xerostomía en un 42.1%, y en un 31,6 % las ampollas orales y enanemas (máculas y pápulas). Sin embargo, aún no están totalmente claros los mecanismos fisiopatogénicos relacionados con estas alteraciones. Por lo que, las nuevas investigaciones que se realicen ayudarán a identificar si los mecanismos guardan relación con factores específicos individuales del huésped o si se deben al grado de expresión del receptor de la ECA2 en el sistema nervioso central.

Las zonas de la cavidad oral más frecuentes reportadas en esta investigación son: la lengua que se presentó en un 94,44% de las publicaciones. Seguido de las mucosas orales en un 83,33%, el paladar en un 50,00% y, los labios en un 38,89%.

Las manifestaciones patognomónicas corresponden a las alteraciones del gusto como la disgeusia, ageusia, hipogeusia, debido a que en esta investigación se presentaron en un 90,00% de los pacientes con COVID 19. Estas se presentan antes de iniciar los síntomas más avanzados de la enfermedad, durante el curso de la

enfermedad y posterior a la enfermedad en donde se los conoce como parosmia.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. OMS. COVID-19: cronología de la actuación de la OMS [Internet]. 2020 [cited 2021 Jul 17]. Available from: <https://www.who.int/es/news/item/27-04-2020-who-timeline---covid-19>
2. OMS/OPS. OMS - Situación actual relativa a la variante ómicron - OPS/OMS | Organización Panamericana de la Salud [Internet]. 2021 [cited 2022 Jan 10]. Available from: <https://www.paho.org/es/noticias/1-12-2021-oms-situacion-actual-relativa-variante-omicron>
3. Who. Información básica sobre la COVID-19 [Internet]. 2021. 2021 [cited 2022 Aug 4]. Available from: <https://www.who.int/es/emergencias/diseases/no-vel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19>
4. Padilla Benítez T, Rojas AL, Munive Báez L, Monsiváis Orozco AC, Dionicio Avendaño AR, Corona Villalobos CA, et al. Manifestaciones clínicas de la COVID-19. *Rev Latinoam Infectología Pediátrica*. 2020;33(s1):10–32.
5. Villa E, Toledo C, Verdugo L. Vista de Revisión bibliográfica, médica y odontológica de covid-19. *Rev Prod Ciencias e Investig [Internet]*. 2020;4(34):58–69. Available from: <http://journalprosciences.com/index.php/ps/articloe/view/280/366>
6. Organización Colegial de Dentistas de España. La Conexión Boca Covid-19: una actualización. 2021; <https://dentistascadiz.com/uploads/headers/DOCUMENTOTECNICOCONEXIONBOCACOVID1916022021.pdf>
7. Barrera Bósquez J, Guzmán Gallardo H, Valle Villamarín M. Manifestaciones Orales Asociadas Al Covid-19: Revisión Bibliografica. *Rev Científica Espec Odontológicas UG*. 2021;4(2).
8. Marco Cornejo Ovalle^{1 2}, Santander & IE. COVID-19 y manifestaciones orales. *Int J Odontostomat*. 2020;59(4):344–8.

9. Falcón-Guerrero BE, Falcón-Pasapera GS. Repercusiones en la Cavidad Oral Causadas por la Infección con COVID-19. *Int J Odontostomatol.* 2021;15(1):23–6.
10. Brandini DA, Takamiya AS, Thakkar P, Schaller S, Rahat R. Covid-19 y enfermedades bucales: ¿ diafonía , sinergia o asociación ? Resumen. *Rev John Wiley & Sons Ltd.* 2021;1–22.
11. Sewvandini D, Ratnayake RK. Infección de la mucosa oral , la saliva y el COVID-19 en el cuidado de la salud bucal Resumen Introducción. *Rev Frontiers in Medicine.* 2021;2019:1–17.
12. Christian Renzo A-C. La ageusia como posible síntoma de pacientes con COVID-19. *Rev Cubana Estomatol.* 2020;57(3):e3369.
13. Tsuchiya H. Oral Symptoms Associated with COVID-19 and Their Pathogenic Mechanisms: A Literature Review. *Dent J.* 2021;9(3):32.
14. Fantozzi PJ, Pampena E, Di Vanna D, Pellegrino E, Corbi D, Mammucari S, et al. Xerostomia, gustatory and olfactory dysfunctions in patients with COVID-19. *Am J Otolaryngol - Head Neck Med Surg.* 2020;41(6):1–13.
15. Nemeth-Kohanszky, M. E., Matus-Abásolo, C. P., & Carrasco-Soto, R. R. (2020). Manifestaciones Orales de la Infección por COVID-19. *International Journal of Odontostomatology*, 14(4), 555–560. doi:10.4067/50718-381x2020000400555
16. Tsuchiya H, Cervino G. Síntomas orales asociados con COVID-19 y sus mecanismos patogénicos : una revisión de la literatura Resumen. *Rev Dentistry Journal Multidisciplinary Digital Publishing Institute.* 2021;9(3):1–31.
17. Iranmanesh B. Manifestaciones orales de la enfermedad COVID - 19 : un artículo de revisión Resumen. *Rev Dermatologic Therapy.* 2021;6–15.
18. Amorim dos Santos J, Normando AGC, Carvalho da Silva RL, Acevedo AC, De Luca Canto G, Sugaya N, et al. Oral Manifestations in Patients with COVID-19: A Living Systematic Review. *J Dent Res.* 2021;100(2):141–54.
19. Capocasale G, Nocini R, Faccioni P, Donadello D, Bertossi D. Cómo lidiar con la enfermedad por coronavirus 2019: una revisión narrativa integral sobre la participación oral de la enfermedad. *Clin Exp Dent Res.* 2021;Volumen 7:Número 1 / pag. 101-108.
20. Aziz M, Perisetti A, Lee-Smith WM, Gajendran M, Bansal P, Goyal H. Taste Changes (Dysgeusia) in COVID-19: A Systematic Review and Meta-analysis. *Gastroenterology* [Internet]. 2020;159(3):1132–3. Available from: <https://doi.org/10.1053/j.gastro.2020.05.003>
21. Instituto Nacional del Cancer. Definición de SARS-CoV-2 - Diccionario de cáncer del NCI - Instituto Nacional del Cáncer [Internet]. [cited 2021 Dec 15]. Available from: <https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionarios/diccionario-cancer/def/sars-cov-2>
22. Rodríguez A, et al. SECCION III. Clasificación clínica de casos y estratificación del riesgo de infección por SARS-CoV-2/COVID-19 | Saavedra Trujillo | *Rev Infectio. Revista de la Asociación Colombiana de Infectología.* [Internet].2021;25(4):40–4. Available from: <http://revistainfectio.org/index.php/infectio/articloe/view/973/1115>
23. Javier Díaz-Castrillón F, Toro-Montoya AI. Artículo de revisión SARS-CoV-2/COVID-19: el virus, la enfermedad y la pandemia SARS-CoV-2/COVID-19: The virus, the disease and the pandemic. *Rev Editora Médica Colombiana S.A.* 2020;24.
24. Jin Y, Yang H, Ji W, Wu W, Chen S, Zhang W, et al. Virology, Epidemiology, Pathogenesis, and Control of COVID-19. *Viruses* [Internet]. 2020 [cited 2022 Jan 10];12(4). Available from: </pmc/articles/PMC7232198/>
25. WHO. Coronavirus [Internet]. 2021 [cited 2021 Dec 15]. Available from: https://www.who.int/es/health-topics/coronavirus#tab=tab_3
26. Hora U. Covid-19: ¿En qué se diferencian las variantes delta y ómicron? [Internet]. 29 DE NOVIEMBRE DE 2021. 2021 [cited 2022 Jan 10]. Available from: <https://www.ultimahora.com/covid-19-en-que-se-diferencian-las-variantes-delta-y-omicron-n2974154.html>
27. OMS. Enfermedad por coronavirus (COVID-19): variantes del SARS-COV-2 [Internet]. 2021 [cited

- 2022 Jan 10]. Available from: [https://www.who.int/es/news-room/questions-and-answers/item/coronavirus-disease-\(covid-19\)-variants-of-sars-cov-2](https://www.who.int/es/news-room/questions-and-answers/item/coronavirus-disease-(covid-19)-variants-of-sars-cov-2)
28. As.com. ¿Qué diferencia de síntomas hay entre la variante Ómicron y Delta? - AS.com [Internet]. 8 enero 2022. 2022 [cited 2022 Jan 10]. Available from: https://as.com/diarios/2022/01/08/actualidad/1641663056_548489.html
29. Nemeth-Kohanszky ME, Matus-Abásolo CP, Carrasco-Soto RR. Manifestaciones Orales de la Infección por COVID-19. *Int J Odontostomatol.* 2020;14(4):555–560.
30. -Sánchez V, Germán F, Escalante-Macías &, Haidé L. SARS-CoV-2 Modelo de Inoculación en la Cavidad Oral. Revisión de la Literatura. *Int J Odontostomat.* 2020;14(4):495–500.
31. Gomes, Amanda Claudino, Diogo da Silva Ferreira Silva M de M, Barros CC da S, Menezes NS, Santos HB de P. Alteraciones bucales en un paciente con COVID- 19: reporte de caso y actualización de los principales hallazgos. *Rev Int* [Internet]. 2021;29(4):24. Available from: <http://www.intosai.org/uploads/3200207s.pdf>
32. Onner R, Tapia C, Jose A, Labrador P, Guimaraes DM. Lesiones de la mucosa oral en pacientes con infección por SARS-CoV-2. Informe de cuatro casos. ¿Son un verdadero signo de la enfermedad COVID-19? *Rev Spec Care Dentist.* 2021;1–10.
33. Brandão TB, Gueiros LA, Melo S. Lesiones orales en pacientes con infección por SARS-CoV-2: ¿ podría ser la cavidad bucal un órgano diana? Resumen. *Rev Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol.* 2021;131(2):1–11.
34. Corchuelo J, Ulloa FC. Oral manifestations in a patient with a history of asymptomatic COVID-19: Case report. *Int J Infect Dis.* 2020;100:154–7.
35. Navarra. CU de. Enantema. Diccionario médico. Clínica Universidad de Navarra. [Internet]. 2020 [cited 2022 Jan 26]. Available from: <https://www.cun.es/diccionario-medico/terminos/enantema>
36. Quispe Vargas Y del R, La Serna Ojeda LC, Floreano-Calero ML, Mattos Vela MA. Manifestaciones orales en pacientes con COVID-19. *Kiru.* 2021;18(3):194–202.
37. Nuño González A, Magaletskyy K, Martín Carrillo P, Lozano Masdemont B, Mayor Ibarguren A, Feito Rodríguez M, et al. Are Oral Mucosal Changes a Sign of COVID-19? A Cross-Sectional Study at a Field Hospital. *Actas Dermosifiliogr.* 2021;112(7):640–4.
38. Flores RG, Rodriguez GZ. Vista de Implicaciones bucales por COVID-19. Revisión de tema.pdf. *Rev Odontol. Sanmarquina.* 2020; 23(4): 419-423.
39. Alexandra E, Sanabria P, Bermúdez MB, Patricia C, Vega P, Jiménez AR. Manifestaciones orales y maxilofaciales asociadas a la COVID-19. Revisión de la literatura. *Acta Odontológica Colomb.* 2020;10.
40. Villarroel-Dorrego M, Chacón L, Rosas R, Barrios V, Pernía Y, Vélez H. Oral Findings in Patients With COVID-19. *Actas Dermosifiliogr.* 2021;(September):1–9.
41. Nejabi MB, Ahmad N, Noor S, Raufi N, Essar MY. Úlcera de lengua en un paciente con COVID-19 : presentación de un caso Abstracto. *Rev BMC Salud Bucal.* 2021; 21: 273.
42. Farid H, Khah M, Jamal S, Ghafoor R. Oral manifestations of Covid-19-A literature review. *Rev Med Virol.* 2021;1–16.
43. Arnulfo J, Rivera C. Lesiones reactivas en cavidad oral asociadas a sars-CoV-2 Reactive. *Rev Aten. Fam.* 2020;27(número especial)covid-19:34-8.
44. Orellana-Centeno JE, Morales-Castillo V, Guerrero Sotelo RN. Generalidades, manejos, cuidados y manifestaciones clínicas del SARS-CoV-2. *Rev la Asoc Dent Mex.* 2020;77(3):153–5.

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica “Universidad Odontológica Dominicana” para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Todos los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo